

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

RELATO DE EXPERIÊNCIA: JOGO COM SUCATA (GEORODA)

 DOI: 10.5281/zenodo.13916606

José Vitor de Freitas Santos⁴⁴

Raquel Ribeiro de Moura Silva⁴⁵

Samuel Francisco Iria da Costa⁴⁶

Orientador: Anderson Douglas Pereira Rodrigues da Silva⁴⁷

RESUMO

Este relato de experiência tem como objetivo explicitar a aplicação do jogo GeoRoda em um evento realizado em comemoração ao dia da matemática na Universidade de Pernambuco Campus Mata Norte. Desenvolvido por estudantes do 7º período do curso de Licenciatura em Matemática, o jogo visa revisar conceitos de grandezas geométricas, como área e perímetro de figuras planas, estimulando os participantes a responder questões matemáticas relacionadas a esses conceitos de forma lúdica. Na metodologia, descrevemos como o jogo foi aplicado aos estudantes do curso de Pedagogia durante o evento supracitado. Como resultado, observou-se que o jogo, permitiu diagnosticar dificuldades na resolução de questões envolvendo cálculo da área e perímetro do losango, trapézio, círculos e triângulos, pois alguns participantes

⁴⁴ 1 Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: josevitor.santos@upe.br

⁴⁵ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: raquel.ribeiromoura@upe.br

⁴⁶ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: raquel.ribeiromoura@upe.br

⁴⁷ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: samuel.icosta@upe.br

não lembravam das fórmulas para tal realização. Pode-se perceber ainda que o Georoda ao envolver os participantes em uma dinâmica competitiva permitiu que eles continuassem o jogo embora tais dificuldades fossem latentes.

Palavras-chave: Geometria Plana. Jogo. Figuras Planas. Área. Perímetro.

INTRODUÇÃO

Pesquisas ao longo dos anos têm apontado dificuldades de estudantes da Educação Básica concernentes às grandezas área e perímetro (Silva, 2016; Rocha e Silva, 2020). Os alunos ora confundem essas duas grandezas, ora não sabem calculá-las corretamente, e ainda atribuem unidades de medida incorretas a cada uma delas (Rocha e Silva, 2020). Pensando em contribuir para a superação de tais dificuldades, os autores deste texto desenvolveram um jogo matemático denominado GeoRoda. O objetivo do jogo é oferecer aos jogadores um conjunto de questões envolvendo o cálculo de área e perímetro de figuras planas, tais como triângulos, losangos, trapézios, retângulos e quadrados, de maneira lúdica, incentivando-os não só à aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, mas também ao desenvolvimento de habilidades voltadas para a tomada de decisões estratégicas e o cálculo mental.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS Conhecendo o Georoda⁴⁸

Esse jogo é composto por uma roleta contendo as seguintes figuras geométricas planas: quadrado, triângulo, retângulo, trapézio, losango e círculo. Cada figura geométrica possui três montes de cartas indicando os níveis (fácil, médio e difícil). Em cada carta há um problema matemático que pode estar relacionado ao cálculo da área ou perímetro das figuras acima. A imagem a seguir ilustra esse jogo:

⁴⁸ O leitor pode acessar esse jogo na íntegra por meio do seguinte link: https://docs.google.com/document/d/1EuB78YdXdm_N5vXRXYrYhDGv5oY3ZjA/edit?usp=drivesdk&oid=105351275289403841618&rtpof=true&sd=true

Figura 1- Georoda

Fonte: elaborado pelos

O Georoda deve ser jogado em duplas. Cada dupla terá a sua vez de girar a roleta e responder a uma pergunta sobre a figura geométrica em que a seta apontar.

Em seguida a dupla escolherá o nível da pergunta que deseja responder. Ela também terá um tempo para resolução, após esse tempo, a dupla deve apresentar a resposta para o mediador do jogo que identificará se a resposta estará ou não correta. Ganha o jogo quem conseguir acertar mais perguntas. Esse jogo foi aplicado a um grupo de estudantes do curso de Pedagogia durante um evento na UPE Campus Mata Norte em comemoração ao dia da matemática. No primeiro momento os participantes foram organizados em duplas. Após, os desenvolvedores do jogo explicitaram as regras e deu-se início a partida. Os resultados dessa aplicação serão explicitados na seção seguinte.

RESULTADOS

A aplicação do jogo permitiu diagnosticar dificuldades dos participantes nas resoluções de problemas matemáticos envolvendo a área e perímetro do losango, trapézio, círculos e triângulos, uma vez que, alguns não lembravam das fórmulas para a realização dos referidos cálculos. Contudo, os feedbacks dados pelos mediadores do jogo em relação a tais fórmulas e o caráter lúdico do jogo, contribuíram para que os participantes pudessem resolver as questões e permanecerem até o final da partida, chegando a ganhar o jogo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreendemos que o jogo GeoRoda mostrou-se uma importante ferramenta para diagnosticar dificuldades de estudantes na resolução de questões matemáticas envolvendo a área e perímetro de figuras geométricas planas e que ele também proporcionou interação social, estimulando o trabalho em equipe.

REFERÊNCIAS

- ROCHA, T. O.; SILVA, J. N. D. da. O cálculo de perímetro e de área de figuras planas: dificuldades encontradas pelos alunos da EJA. **Com a Palavra, o Professor**, [S. l.], v. 5, n. 11, p. 71–86, 2020. Disponível em: <http://revista.geem.mat.br/index.php/PPP/article/view/204>. Acesso em: 15 jul. 2024.
- SILVA, A. D. P. R.; BELLEMAIN, P. M. B. A comparação de áreas de figuras planas em diferentes ambientes: papel e lápis, materiais manipulativos e no Apprenti Géomètre 2. **Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, v.8, Nº 3, 2017.